

SIMSIZ ZARYADLASH TEXNOLOGIYASI YOKI ELEKTR ENERGIYANI SIMSIZ UZATISHNING UMUMIY TAFSILOTLARI

Xalikov Sodikjon Salixdjanovich ¹

Xalikov Sarvar Salixdjanovich ²

¹ Toshkent davlat transport universiteti dotsenti,
texnika fanlari nomzodi
(Toshkent, O'zbekiston)

² Toshkent davlat transport universiteti assistenti
(Toshkent, O'zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613735>

Annotatsiya. Maqolada simsiz zaryadlash tizimining umumiy va prinsipial sxemalari haqida ma'lumot berilgan hamda simsiz zaryadlash texnologiyasining tasniflanishida induktiv aloqa, magnit-rezonansli aloqa texnologiyalari, ularning umumiy tushunchalariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlari: simsiz zaryadlash, induktiv aloqa, magnit-rezonansli aloqa, *g'altak, uzatgich, qabul qilgich, identifikatsiya.*

Kirish. Simsiz zaryadlash (SZ) – deb, sim qo'llamasdan turib qurilmalarni avtonom energiya zahirasi uchun energiya uzatish yoki energiya bilan to'ldirish hisoblanadi. SZ akkumulyator qo'llaniladigan qurilmalarni simsiz zaryadlash uchun alternativ yo'li hisoblanib, tijorat mahsulotlarini tubdan qayta rivojlanishiga va yangi turlarini paydo bo'lishiga olib keldi. SZ texnologiyasini qo'llash mavjud simsiz tizimlar bilan o'zaro ta'sirlanishi, shuningdek an'anaviy (simli) zaryadlash va ularda elektr manbani boshqarishda o'zaro ta'sirlanishiga bog'liq murakkab masalalarni yuzaga chiqardi. Maqolada muallif tomonidan SZ tizimining umumiy sxemasi, prinsipial sxemasi va fundamental asoslari haqida ma'lumot berishga intilgan. Ilmiy ishda SZ ning asosiy texnologiyalari, ya'ni induktiv aloqa, magnit-rezonansli aloqa va radiochastota/mikroto'lqinlarni tarqalishi, fundamental tushunchadan muayyan qo'llashgacha keltiriladi [1].

Asosiy qism. Simsiz zaryadlash (SZ), shuningdek ommada ko'p qaytariladigan – energiyani simsiz uzatish – bu simli ulanish tartibini qo'llamasdan, elektromagnit energiyani havo orqali uzatib-qabul qilish texnologiyasi deb ataladi. Ushbu texnologiyani turli xildagi qurilmalarga qo'llash mumkin, masalan kichik quvvatli aqlli soatdan tortib katta quvvatli yuklama – elektromobillargacha bo'lib qo'layligi nuqtai nazarda ommabop usulga aylanib ulgurdi. Ayniqsa bu texnologiyani tatbiq etilishi smart vositalar, mobil telefon, planshet va hokazolarda kuzatish mumkin. Taqiqot maqsadi mavjud simsiz zaryadlash tizimlarini tadqiqot qilgan ravishda takomillashtirilgan avtonom simsiz zaryadlashning uzatuvchi va qabul qiluvchi qurilmasini ishlab chiqish va uning imkoniyatlarini izohlashdan iborat.

SZ ga nisbatan an'anaviy (simli) usulda zaryadlash quyidagi qator afzalliklarga ega [1, 2]:

1. Foydalanuvchilar uchun turli zaryadlash qurilmalarini zaryadlash kabellari orqali foydalanishdan ozod etadi. Shu bilan birga turli ishlab chiqaruvchilarning turli standartda ulanadigan portlaridan foydalanishga chek qo'yish;
2. Sig'imi kichikroq akkumulyatorlarni qo'llash yoki ularni to'liq bekor qilish orqali qurilma hajmini kamaytirish;
3. Biror sabab orqali (masalan, qurilmaga chang va namlikni kirishi) qurilmani ishdan chiqishida simli zaryadlash va ma'lumot uzatish uchun qo'llash imkoniyatidan mahrum bo'linishidan himoyalaniшни oshirish;
4. Qurilmalarni qo'llash imkoniyatini kengayishi, masalan magnit maydon qabul qilgichi tashqi magnit maydon (tesla birligida) darajasini o'lchash imkoniyati tug'ilishi;
5. Zaryadlashni "Zaryadlash talabi" bo'yicha amalga oshirishni ta'minlash orqali akkumulyatorlarni qayta zaryadlanishi va elektr energiya sarfini kamaytirish imkonini beradi.

Lekin SZni qo'llash odatda tatbiq etilishi ana'naviyga nisbatan yuqori sarf harajatga ega, ya'ni zaryadlovchi sim o'rniga simsiz zaryadlash qo'llanilishi mobil gadjetlar uchun ichki o'rnatilgan elektr energiya qabul qilgich talab etiladi. Bundan tashqari SZ qurilmasi o'z ish faoliyatida yuqori issiqlik ajralishi bilan tavsiflansa, bu issiqlikka bardosh materiallarni qo'llashni talab etadi.

SZ texnologiyasini ishlab chiqish ikki asosiy yo'nalishda amalga oshirilmoqda. Birinchi holatda elektromagnit maydon radiochastotali yoki mikroto'lqin diapazonida tarqalishi qo'llaniladi. Havfsizlik nuqtai nazaridan bunday usul faqat kichik quvvatli qurilmalar uchun qo'llanilsa maqsadlidir. Masalan, ko'ptarmoqli radiochastotali to'lqin tarqalishi 10 mVt quvvat iste'mol qiluvchi datchik tugunlari uchun to'g'ri keladi.

Alternativ yo'li – elektromagnit maydonni uzatish uchun g'altak-to'lqin tarqatuvchi orqali generatsiyalash va g'altak-qabul qilgich orqali magnit maydonni ilib olish. Modomiki magnit maydonni so'nishi elektrga nisbatan yuqoriroq, shuning uchun ushbu usul faqat g'altaklar orasidagi masofasi katta bo'lmagan o'lchamlarda zaryadlashga mo'ljallanadi. Ammo zaryadlashning bu usuli havfsiz hisoblanib turli qurilmalarga, masalan aqlli soat qurilmasidan tortib elektromobillargacha qo'llash mumkin [3, 4].

Simsiz zaryadlash texnologiyasining tafsilotlari. 1-rasmda keltirilgan tasniflanishga binoan SZ texnologiyasi magnit induksiyaga qaratilgan to'lqin

tarqatmaydigan va elektromagnit to'liqlar energiya ta'siriga bog'liq to'liq tarqatuvchi ta'sirlariga asoslangan. To'liq tarqatmaydigan qurilmalarda induktivli aloqa, magnit-rezonansli aloqa va sig'imli aloqa kabi usullar orqali energiya uzatish qo'llaniladi. To'liq tarqatuvchi texnologiyalar o'z navbatida yo'naltirilgan yoki yo'naltirilmagan energiya uzatishga bo'linadi. Sig'imli bog'langan aloqada uzatiladigan energiya qiymati, qurilma belgilangan maydoniga ega holatga bog'liq bo'ladi. *Lekin ixcham o'lchamdagi elektron qurilmalar uchun bu mos holat emas, chunki bunday qurilmalarning gabarit o'lchami zaryadlash uchun yetarli quvvatni ta'minlamaydi. Agar yo'naltirilgan elektromagnit energiyani tarqatuvchilari imkoniyati haqida aytilsa, zaryadlash qurilmasi energiya qabul qiluvchining aniq joylashuv nuqtasida bo'lishi kerak. SZning ushbu imkoniyati chegaralangan ikki usuli odatda quyidagi uchta usul yordamida amalga oshiriladi: magnit induktiv aloqa, magnit-rezonansli aloqa va to'g'ri yo'naltirilmagan radiochastotali tarqatish [5, 6].*

1-rasm. Simsiz zaryadlash texnologiyasining tasniflanishi

Magnit induksiyali va magnit-rezonansli aloqa uncha katta bo'lmagan masofalarda ta'sir ko'rsatadi va generatsiyalanadigan elektromagnit maydon ustunlik qiluvchi sohada uzatgich yaqinida yoki maydon tarqatiladigan muhitda joylashgan qurilma uchun ishlaydi. Magnit maydon quvvati, to'liq manbasidan qabul qilgichgacha bo'lgan masofaning uchinchi darajasiga teskari propotsional bo'ladi. Xuddi shunday holatda mikroto'liqlar quvvati yetarli darajada katta masofalarda xizmat ko'rsatadi. Mikroto'liqlar tarqalish quvvati, to'liq tarqatuvchi masofasi kvadratining teskari propotsional holatida kamayadi. Bundan tashqari ushbu usul uchun to'liq tarqalishini singdirilishi uzatgichga ta'sir ko'rsatmaydi, chunki uzatuvchi va qabul qiluvchi antennalar bog'lanmagan. Aksincha, induktiv usullarni qo'llashda qabul qilgich va uzatgich o'zaro bir-biriga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Induktiv aloqa, elektromagnit induksiya hodisasiga asoslangan (2-a, rasm) [7, 8]. Quvvatni induktivli uzatish (IPT – Inductive power transmission) uzatgichining birlamchi g'altigidagi energiya, magnit maydon o'zgarishini generatsiyalash natijasida hosil bo'lib, u ikkilamchi qabul qilgich g'altagi orqali sodir bo'ladi. O'zgaruvchan magnit maydon kuchlanish/tokni ikkilamchi g'altak qabul qilgichida induksiyalaydi. Bu effekt simsiz qurilmani yoki akkumulyatorni zaryadlash uchun qo'llaniladi. Induktiv aloqaning ishchi chastotasi oddiy hollarda bir necha kilogers diapazonida joylashadi. Zaryadlash samaradorligini oshirish uchun ikkilamchi g'altak ushbu ishchi chastotaga sozlangan bo'lishi zarur. Bunday qurilmani sifat darajasi odatda kichik qiymatga ega (masalan, 10 dan kichik), chunki uzatiladigan quvvat sifat darajasi oshishini kamaytiradi. Sifat darajasini kompensatsiyalashni mavjud bo'lmaganligi sababli bunday tizimlarda zaryadlash masofasi 20 sm-dan oshmaydi. Induktiv aloqa asosida radiochastotali identifikatsiyalash (RFID – Radio Frequency Identification) texnologiyasi zaryadlash masofasini o'n santimetr gacha oshirish imkonini yaratsa, uning samaradorligini (1-2%ga) tushib ketishiga olib keladi. Qabul qilgich tomonidan qabul qilinadigan quvvat mikrovattlarda o'lchanadi. Uzatish masofasini chegaralanishiga qaramay, zaryadlash samarasining quvvati juda yuqori (masalan, elektromobil zaryadlash qurilmalarida bir necha kilovattlar) bo'lishi mumkin [8, 9].

2-rasm. Induktiv va magnit-rezonans aloqa asosidagi simsiz zaryadlash tizimining modeli

Magnitli induktiv aloqani qurilmalarda qo'llanilishi amaliyotga tatbiq etishda oddiylik, ishlatishda qullaylik, yaqin masofalarda yuqori samaradorlik (qoida bo'yicha, g'altak diametridan kichik) va kafolatlangan havfsizlikka erishish mumkin. Shuning uchun ushbu usul mobil qurilmalarda keng qo'llaniladi. Shunga bog'liq holatda, amaliyotda MagMIMO texnologiyasini qo'llab, 30 sm masofada joylashgan simsiz qurilmani zaryadlash mumkin.

Xulosa. Tadqiqot, izlanish va tajribalar shuni ko'rsatdiki, simsiz energiya uzatish texnologiyasi 1810 yilda boshlab ko'pgina yetuk olimlarning kashfiyotlari yordamida rivojlanib kelgan. Simsiz axborot va katta hajmli ma'lumotlarni uzatish misolida keng qo'llanilib kelmoqda. Lekin simsiz elektr energiya uzatish va zaryadlash texnologiyasini amaliy va keng tatbiq etilishi 20 asr ohirlari, ayniqsa 21 asrning boshlariga kelib tatbiq etilishini kuzatish mumkin. Ushbu texnologiya ko'pgina manbalarda keltirilishicha kelajakda kundalikda foydalaniladigan ko'pgina texnik vositalarga qo'llanilishi bashorat qilinmoqda. Mualliflar tadqiqoti va ilmiy manbalar ma'lumotlariga asoslangan holda SZ yoki elektr energiya simsiz uzatish texnologiyasi quyidagi afzalliklarga ega ekanligi aniqlandi:

- ana'naviy (simli) usulda energiyani uzatishdan voz kechish;
- energiyani simli uzatishda qo'llaniladigan turli standart portlaridan ozod bo'lish;
- induktiv va magnit rezonansli aloqa usulda, xavfsizligi va samaradorligi nuqtai nazaridan SZ texnologiyasini tashkil etish;
- simsiz energiyani uzatish quvvati manba kuchlanishi, generatsiya chastota birligi, uzatuvchi va qabul qiluvchi g'altaklar orasidagi masofa kabi parametrlarga e'tibor qaratilishi;
- an'naviy energiya uzatishda ortiqcha sarflanadigan energiyani iqtisod qilish;
- simsiz energiya uzatishda uzatgich va qabul qilgich o'rtasidagi ma'lumot ayriboshlash orqali elektr energiyadan uzluksiz foydalanishni bartaraf etish uchun uzatgich iste'molini uzish;
- simsiz elektr energiyani uzatgich va qabul qilgich o'rtasida galvanikli bog'lanish sababli qayta kuchlanish, katta tok, qisqa tutashuv kabi xavfli omillardan qurilmalarni himoyalash.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. J. Yoo, L. Yan, S. Lee, Y. Kim, and H.-J Yoo. A 5.2 mW Self-Configured Wearable Body Sensor Network Controller and a 12 W Wirelessly Powered Sensor for a Continuous Health Monitoring System // IEEE Journal of Solid-State Circuits. Vol. 45. № 1. 2010.
2. J. Yoo, L. Yan, S. Lee, Y. Kim, and H.-J Yoo. A 5.2 mW Self-Configured Wearable Body Sensor Network Controller and a 12 W Wirelessly Powered Sensor for a Continuous Health Monitoring System // IEEE Journal of Solid-State Circuits. Vol. 45. № 1. 2010.

3. H.-M. Lee and M. Ghovanloo. An Adaptive Reconfigurable Active Voltage Doubler/rectifier for Extended-range Inductive Power Transmission // IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. Vol. 59. № 8. 2012.
4. S.-Y. Lee, J.-H. Hong, C.-H. Hsieh, M.-C. Liang, and J.-Y. Kung. A Low-power 13.56 MHz RF Front-end Circuit for Implantable Biomedical Devices // IEEE Trans. Biomed. Circuits Syst. Vol. 7. № 3. 2013.
5. O. Lazaro and G. A. Rincon-Mora. 180-nm CMOS Wideband Capacitor-Free Inductively Coupled Power Receiver and Charger // IEEE Journal of Solid-State Circuits. Vol. 48. № 11. 2013.
6. X. Li, C.-Y. Tsui, and W.-H. Ki. Power Management Analysis of Inductively-Powered Implants with 1X/2X Reconfigurable Rectifier // IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers. Vol. 62/ № 3. 2015.
7. Salixdjanovich, X. S., & Mauletbayevna, D. G. (2022). MALUMOTLARNI AYIRBOSHLASH TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQ-OPTIC-TOLALI UZATISH TIZIMI VA TARMOGINING TEXNIK VOSITALARINI TANLASH. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 192-198.
8. Халиков, С. (2022). УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПАССИВНЫХ И АКТИВНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И КОДОВЫХ СИГНАЛОВ АЛСН. *Железнодорожный транспорт: актуальные вопросы и инновации*, 3(1), 25-32.
9. Саликсджанович Х.С., Маулетбаевна Д.Г. (2022, февраль). Raqamli simli va simsiz boglangan local va global tarmoqlarini turli transport sohasida qollash afzalliklari. В *Евроазиатских конференциях* (стр. 47-51).
10. Xalikov, S. S., Xolboyev, S. F. O. G. L., & Ikromov, N. T. O. G. L. (2021). TEMIR YO'1 TRANSPORTIDA SVETOFORLARNI BOSHQARISHDAGI RELE BLOKLARIDAGI RELELARNI MIKROELEKTRON QURILMALAR BILAN ALMASHTIRISH. *Scientific progress*, 2(2), 1499-1501.
11. Azimov, A. A., & Khalikov, S. S. (2021, May). POSSIBILITIES AND TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE USE OF INTELLIGENT NETWORKS IN RAILWAY TRANSPORT. In *E-Conference Globe* (pp. 189-191).

CONFERENCES